

MALAKA OSHIRISH TIZIMIDAGI O'QITISHGA BO'LGAN XORIJIY YONDASHUVLARNING O'ZIGA XUSUSIYATLARI

B.Z.Karimov.

Dotsent., O'zDJTSU.

R.T.Kazoqov.

O'qituvchi., O'zDJTSU.

Buriyev B.U.

O'qituvchi., O'zDJTSU.

e-mail: kazokov.usupcs@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811745>

Annotatsiya. Ushbu maqolada malaka oshirish tizimidagi o'qitishga bo'lgan xorijiy yondashuvlarning o'ziga xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: g'arb mamlakatlari, qisqa muddatli kurslar, seminar-kurslari, mustaqil ta'lim, kattalar ta'limi, mikro ta'lim, transformatsion ta'lim, malaka oshirish, bilim, ko'nikma, malaka.

CHARACTERISTICS OF FOREIGN APPROACHES TO TRAINING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Abstract. This article provides information about the characteristics of foreign approaches to training in the system of professional development.

Key words: Western countries, short-term courses, seminar-courses, independent education, adult education, micro-education, transformational education, professional development, knowledge, skills, qualifications.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. В статье представлена информация об особенностях зарубежных подходов к обучению в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: страны Запада, краткосрочные курсы, курсы-семинары, самостоятельное образование, образование взрослых, микрообучение, трансформационное образование, профессиональное развитие, знания, навыки, квалификация.

Mavzuni dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyundagi "Davlat sport-ta'lim muassasalari faoliyatini mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-268-sonli, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 355-sonli qarori ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish vazifalari qo'yilgan.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish tizimi katta moliyaviy resurslar kiritiladigan butun bir sanoat tarmog'i sifatida shakllangan bo'lib, so'nggi yillarda bu tarmoqqa jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmining ko'payishi kuzatilmoqda. Hozirgi kunda G'arb mamlakatlarida malaka oshirish tizimi xilma-xil tur va shakllarga ega bo'lib, uning muvaffaqiyatli rivojlanishi davlat darajasida qabul qilingan qarorlar samarasidir. Chet elda malaka oshirish

didaktik tizimining muammolari bo'yicha asosiy tadqiqotlarni o'rganish bizga ishimiz yo'nalishlarining to'g'riligiga ishonch hosil qilish va eng qiziqarli elementlarini amaliyotimizga moslashtirish imkonini berdi.

G'arbda malaka oshirish muammolarini o'rganishga yaqindan e'tibor XX asrning ikkinchi yarmidagina qaratildi va uzluksiz ta'lim jarayonlarini ilmiy tushunish zaruratidan kelib chiqdi.

Malaka oshirishni tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha xalqaro tajribani umumlashtirish, shuningdek uzluksiz ta'limning ushbu shaklini rivojlantirish istiqbollarini aniqlash zarurati ta'lim bo'yicha maxsus xalqaro forumlarning chaqirilishiga olib keldi.

1975-yil avgustda Parijda bo'lib o'tgan YuNESKOning 35-sessiyasida AQShda chet tili o'qituvchilarining malakasini oshirish tajribasi optimal tajriba sifatida tahlil qilindi. Ular uchun to'rt turdagi kurslar mavjud edi: ikki hafta davom yetadigan seminar-kurslari; qisqa muddatli kurslar, ularning davomiyligi 4 dan 8 haftagacha; universitet yoki kollej o'qituvchilari uchun qisqa muddatli seminar-kurslari; o'qituvchilarning ish joyida tashkil etilgan seminar-kurslari.

Shuningdek, uyushgan malaka oshirishlarga katta e'tibor qaratildi, chunki o'qishga yuqori motivatsiyaga ega bo'lgan odamlargina mustaqil ta'lim bilan shug'ullanishi mumkin. G'arb mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar [Olivera K. K. teorii sravnitelnoy pedagogiki // Perspektivы. - 1989. -№2.-S. 15-20.] shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish quyidagi shartlar bajarilganda eng yuqori samaraga erishadi: tinglovchilarning amaliy ehtiyojlariga e'tibor qaratish hamda kattalar ta'limining o'ziga xos psixologik xususiyatlarini hisobga olish, bularning barchasi esa shaxsning kognitiv xususiyatlarida ijobiy o'zgarishlarga olib keladi, uning kasbiy va intellektual faolligini oshiradi.

YuNESKOning xalqaro ta'limni rejalashtirish instituti (IIPO) direktori Jak Allakning so'zlariga ko'ra [Allak J. Vklad v budumee: prioritet obrazovaniya: Per. s angl. - M.: Pedagogika-Press, 1993.- 168 s.], XX asrning 80-yillaridan boshlab aksariyat mamlakatlarda ta'lim sohasidagi muammolar ta'lim tizimlarini qoniqarsiz boshqarish, iqtisodiyotning samarasiz ishlashi va ijtimoiy kasalliklarning mavjudligi kabi holatlarning birgalikda kelishi bilan bog'liq ekanligi aniq bo'lib qoldi.

Oksforddagi nashrlardan biri "Jahon ta'lim ensiklopediyasi" 1994 yilda kattalar ta'limiga oid asosiy tadqiqot yo'nalishlarining tahlilini o'z ichiga olgan bo'lib, unda eng katta e'tibor quyidagi to'rt sohaga qaratilgan:

- Mustaqil ta'lim,
- tanqidiy tafakkur,
- tajribali ta'lim
- o'rganish qobiliyati.

Mazkur yo'nalishlarning har biri bir butunlik yondashuvi asosida ochib berilgan.

Mustaqil ta'lim nazariyasi va amaliyotining meta-tahlilini o'tkazgan avstraliyalik, kanadalik va amerikalik mualliflar (G. Kollinz, R. Kendi ; O. Brokkett iD. Ximestra) kattalar qanday qilib o'z oldilariga ta'lim olish maqsadini qo'yishlari, o'zlari uchun kerakli manbalarni tanlashlari, qaysi ta'lim usulini tanlash haqida qaror qabul qilishlari va o'z muvaffaqiyatlarini o'zlari baholashlari haqidagi savollarni o'rta tashladilar. Mustaqil ta'lim konsepsiyasining kattalar ta'limi uchun hal qiluvchi omil sifatidagi ko'plab savollar ochiqlicha qolmoqda.

Masalan, mustaqil ta'lim mazmunining madaniy jihatiga deyarli e'tibor berilmaydi; malaka oshirish jarayonida mustaqil va tashkillashtirilgan ta'lim davrlarini o'zaro almashtirish to'g'risida ishonchli xulosalar mavjud emas.

Xorijiy mualliflarning ta'kidlashicha, bu va boshqa masalalar muayyan davlatlarning qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Keling, ushbu muammoni batafsil ko'rib chiqaylik. Masalan, Angliyada "Milliy kurikulum" hukumat hujjati qabul qilingan bo'lib, Ingliz pedagogikasidagi "kurikulum" tushunchasi ta'limning maqsadlari mazmuni, metodlari va shakllari, ta'lim ko'lami, ta'limning moddiy-texnik bazasidan foydalanish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu hujjatning amalga oshirilishi malaka oshirish tizimidagi ta'lim jarayonini barcha tarkibiy qismlarning birligida yaxlit holda ko'rib chiqishni nazarda tutadi.

Angliyada malaka oshirish tizimi pulli bo'lib, o'qitish xarajatlari malaka oshirish tashkilotning moliyaviy rejasiga kiritilgan bo'lsa, ish beruvchi tashkilot tomonidan o'qitishning navbatdagi bosqichini o'taganligi to'g'risidagi guvohnoma taqdim etilgandan keyin qoplanadi.

Ta'lim va fan departamenti malaka oshirish bilan bevosita shug'ullanmaydi, biroq tanlangan sohada inqirozli holatlari aniqlangan taqdirda, hududiy darajada yordam ko'rsatadi.

Yaponiyada doimiy ish joyiga ega bo'lganlarning uzluksiz ta'lim olishini tartibga soluvchi maxsus davlat normativ-huquqiy hujjatlari qabul qilingan. Masalan, professor-o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi qonun har besh yilda bir marta majburiy malaka oshirishni nazarda tutadi. Qonunda navbatdagi malaka oshirishdan so'ng ishlab chiqarish sertifikatining darajasini oshirish imkoniyati ko'zda tutilgan bo'lib, bu ish haqini sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi. Biz bu yondashuvni juda samarali deb hisoblaymiz, chunki malaka oshirish sohasidagi davlat siyosati kasbiy mahoratning o'sishini ish haqini oshirish bilan yetarli darajada bog'lamasa, ta'lim jarayoni bilan kasbiy faoliyat sifati va samaradorligini baholash o'rtasidagi aloqalarni aniqlash juda qiyin.

Yurgan Xabermas asarlariga asoslangan tadqiqotlarda transformatsion ta'lim nazariyasi bayon qilinib, unda kattalar o'z tajribalaridan qanday xulosa chiqarishlari, mazkur tajribani talqin qilishga nimalar ta'sir qilishi, ilgari qilingan xulosalarning haqiqatdan uzoqlashishi barobarida, modifikatsiyaning dinamikasi va tabiati qanday ekanligini tushuntiradi.

Mikro ta'lim kattalar uchun juda xos bo'lib (D. Alley, M. Sedker va J. Kuper), uni birinchi bo'lib Stenford universiteti (AQSh) pedagogik psixologiya professorlari taklif qilishgan. Bunday ta'limning mohiyati kasbiy mahoratning komponentli tahlilidan iborat: kasbiy faoliyatning eng yuqori darajasini ko'nikma va malakalar yig'indisi sifatida namoyish etish kerak. Tadqiqotchilar aniq ko'nikma va qobiliyatlarni mikro ta'limi jarayonida quyidagi xususiyatlar amalga oshirilishiga alohida e'tibor berishadi:

tinglovchilarning tafakkur faoliyati variativ ravishda rag'batlantiriladi; materialni idrok etish va o'zlashtirishga ko'rsatma hosil qilinadi, kognitiv qiziqish rag'batlantiriladi;

ham butun mazmunni, ham uning alohida qismlarini o'zlashtirishning muvaffaqiyati muntazam ravishda qayd etib boriladi; noog'zaki aloqa stimullari va qo'llab-quvvatlash faol qo'llaniladi;

har bir umumlashtirish yangi darajada, divergent xarakterdagi savollarni faol qo'llash bilan amalga oshiriladi;

variativ takrorlash amalga oshiriladi.

Mualliflarning fikriga ko'ra, agar yangi ta'lim mazmuni va yangi o'qitish usullari ishlab chiqilsa, mikro-ta'lim rivojlanish uchun pedagogik kadrlarning malakasini oshirish sohasida eng katta imkoniyatlarga ega.

Kattalarning ta'lim olishga bo'lgan qobiliyatini o'rganish D.Smit boshchiligida AQSh, Shotlandiya, Avstraliya, Germaniya va Shvesiya olimlari tomonidan olib borildi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kattalar bilish jarayonini nafaqat turli xil ta'lim shakllarining samaradorligini aniqlash imkonini beruvchi testlar yordamida, shuningdek, inson qanday tafakkur qilishi, taxminlar qilishi, faktlarga tayangan ma'lumotlardan qanday foydalanishi va o'z pozitsiyasining va harakatlarining to'g'riligiga ishonch asosidagi xulosalarni asoslab berishga qaratilgan chuqur gnoseologik tushunchaga ega bo'lish imkonini beradigan usullardan foydalangan holda ham o'rganish mumkin.

Olingan ma'lumotlarga asoslanib, ma'lum bir o'quv vazifasi va bilimlarni egallash qobiliyatini rivojlantirishga bo'lgan moyillik o'rtasidagi munosabatni o'rnatish mumkin. Ular ta'limning kognitiv va hissiy jihatlarini bo'yicha tadqiqotlar uchun asos bo'ladi.

Xorijiy olimlarning fikriga ko'ra, kattalar ta'limi nazariyasi bo'yicha tadqiqotning istiqbolli yo'nalishlari quyidagilardir:

- kattalar ta'limiga milliy-madaniy muhitning ta'siri;
- amaliy nazariyalarni yaratish;
- sirtqi ta'limning yangi shakllarini qo'llash va masofaviy ta'limni tashkil etishda multimedia vositalaridan foydalanish.

Xorijiy sotsiologik tadqiqotlar ko'plab odamlarning nafaqat an'anaviy ta'lim muassasalarida, balki ish joylarida, jamoat tashkilotlarida, qiziqish guruhlarida o'z malakalarini oshirish istagini namoyon qilayotganlaridan guvohlik bermoqda. Muhimi shundaki, malaka oshirish sohasidagi sifatli tadqiqotlar yordam ko'rsatishga qaratilgan nazariy xarakterga ega bo'lishi kerak: malaka oshirishdan o'tgan mutaxassislar bunday tadqiqotlarning sotsiologik so'rovlari yoki eksperimental ishlanmalardan ko'ra muhimligini ta'kidlashadi. Kattalar ta'limining aksariyat xorijiy tadqiqotchilari o'zlarini amaliyotchilar deb hisoblashadi va "sof" fanni amalga oshirishga esa akademiyalar va universitetlarga tegishli vazifa sifatida qarashadi.

Dasturlarning mazmuni kattalar malakasini oshirish jarayonida doimiy ravishda rivojlanib borishi va ularning qadriyatlar va so'rovlar tizimi o'zgarib borishini hisobga olishi kerak. Shuni ham hisobga olish kerakki, kattalar o'zgarimas shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarga ega va agar taklif qilingan ma'lumotlar ularga zid bo'lsa, oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlariga olib keladigan muammolar paydo bo'lishi mumkin: uzoq muddat davomida shakllanib kelgan e'tiqodlarni o'zgartirish uchun uzoq va mashaqqatli ish zarur.

Malaka oshirishning yaxlit xorijiy didaktik tizim tahlili Germaniya misolida amalga oshirish mumkin. Quyidagi omillarni hal qiluvchi omillar sifatida ko'rsatish mumkin:

- butun ta'lim tizimidagi alohida olingan bosqich funksiyasi; mazkur bosqich dastlabki holatining ijtimoiy parametrlari;
- ushbu bosqich rivojlanishining ijtimoiy qonuniyatlari;
- mazkur bosqichdagi ruhiy sharoitlarning o'ziga xos xususiyatlari;
- ushbu bosqichga kiruvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanish darajasi.

Malaka oshirishning ta'lim bosqichi sifatidagi didaktik muammolari o'quv jarayonining tuzilishi muammosi bilan bog'liq. Malaka oshirish jarayonida o'qitish alohida elementlar orasidagi funksional munosabatlarni o'z ichiga olgan tarkibiy jihatdan murakkab jarayon sifatida amalga oshiriladi, degan g'oya I.F. Gerbartning umuman ta'lim haqidagi fundamental g'oyalari to'liq mos keladi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, doimiy o'zgarishlar davrida zamonaviy didaktikaning rivojlanishi birinchi navbatda odamlarning uzoq vaqt raqobatbardosh bo'lishiga imkon beradigan individuallik va ijodiy fikrlash muammolarini o'rganishga qaratilgan. Avtoritar nemis ta'lim tizimi tobora munozaralarda, o'yin texnologiyalarida va boshqalarda faol ishtirok etadigan sub'ektlarning teng ishtirokini nazarda tutuvchi modelga aylantirilmoqda.

Shunday qilib, asosiy tinglovchilarda o'z muammolarini bartaraf etish yo'llarini topishga imkon beradigan ishonchni rag'batlantirish va shakllantirishdir. O'qitish usullari-bu o'quvchining ehtiyojlariga ham, mashg'ulot mazmuniga ham javob beradigan o'quv jarayonini muvaffaqiyatli shakllantirishga imkon beradigan vositadir. Talim jarayoni suyu'ektlarining bir-biriga nisbatan maqsadlari va tutgan pozitsiyalari aniq ma'lum bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Malaka oshirish tizimi o'qituvchisi faoliyatida asosiy o'rinni butun malaka oshirish jarayoni davomida tinglovchini qo'llab-quvvatlash egallaydi. Bunda o'quv jarayoni uchun eng maqbul shart-sharoitlar yuzaga kelishiga zamin yaratadigan vaziyatlarni yaratish muhimdir. O'qituvchi bilimlarni o'zlashtirishga qiziqishni, ba'zi yangi munosabatlar va aloqadorlikni ko'rish va tushunishni, bilimsizlikni namoyon etish ma'nosida emas, balki jonli bilim qiziqishini ifoda etishga qaratilgan savollarni qo'ya olish uchun zarur jasoratga ega bo'lishi istagini uyg'otishi kerak. Har bir o'qituvchi tinglovchilar yuqori salohiyatga ega va uni ochib berish hamda rivojlantirish kerak degan yondashuvdan kelib chiqishi lozim.

Buni amalga oshirish tinglovchilarda o'zlarining avvalgi qarashlari va fikrlarini shubha ostiga olish, nafaqat o'zlarida, balki mazkur masala bilan bog'liq boshqa shaxslarda ham mavjud bo'lgan o'z kuchiga ishonchsizlikni yengib o'tish jasorati shakllanishi sharti bilangina mumkin bo'ladi. Bunday vaziyatda, ilgari ishonch berib turgan narsalarni yo'qotib qo'maslik kerak, garchi bu ayni paytda bilimlarning cheklanganligidan dalolat berib turgan bo'lsada.

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tizimini tashkil etish va rivojlantirish uchun quyidagilar zarur:

- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tizimi faoliyatida yangicha tarkib, mazmun hamda bu tizimni boshqarilishini shakllantirish;

- yuqori malakali o'qituvchi-mutaxassis kadrlar tayyorlash va sohani ular bilan to'ldirib borilishini ta'minlash;

- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tizimining bu sohada raqobatga asoslangan muhitni shakllantirishni va samarali faoliyat olib borishni taminlovchi me'yoriy bazasini yaratish;

- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash talim muassasalarini davlat attestatsiyasi va akkreditatsiyasidan o'tkazish tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

- iqtisodiyotning davlat va nodavlat sektorlari, mulkchilikning turli shaklidagi tashkilot va muassasalarning talab-ehtiyojlariga muvofiq kadrlar va mutaxassislarni ildam qayta tayyorlash va

ularning malakasini oshirishni taminlovchi davlat hamda nodavlat talim muassasalarini tashkil etish va rivojlantirishga ko'maklashish;

- professional treningning ilg'or texnologiya va uskunalarini, shuningdek murakkab, fan yutuqlarini talab qiluvchi texnologiya jarayonlari imitatorlarini ishlab chiqish, yaratish va amaliy o'zlashtirib olish;

- pedagog va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;

- pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashning zamon talablariga moslashuvchan, talimning yuqori sifatli va barqaror rivojlanishini ko'zlovchi tizimi vujudga keltiriladi. Pedagog kadrlarni ildam qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, raqobatbardosh darajada ularning kasb sifatini qo'llab-quvvatlash taminlanadi.

Xulosa qilganda, Jismoniy tarbiyani boshqarish va sportni rivojlantirish sohasida mutaxassislar malakasini oshirish hamda kasb mahoratini rivojlantirish bo'yicha ishlarning asosiy yo'nalishlari jamiyatning bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitlarida muvaffaqiyat bilan ish olib bora oladigan yuqori malakali kadrlarga bo'lgan Respublikamiz ehtiyojini qondirishga qaratish kerak.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 99-105.
2. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 180-186.
3. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 118-124.
4. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – С. 719-725.
5. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
6. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "ОММАВИЙ СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЕТИШ: МУАММОЛАР, ТЕНДЕНСИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
7. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСКА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 5-11.
8. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 11. – С. 111-117.
9. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot

- texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
- 10.Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-6811.Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
- 11.Казоқов, Р., & Kazoqov, R. (2023). JISMONIY TARBIYA DARSLARINI KEYS-STADI TECHNOLOGIYASI ASOSIDA PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH YUZASIDAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING NATIJALARI
- 12.Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
- 13.Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
- 14.Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
- 15.Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
- 16.Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
- 17.Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 18.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
- 19.Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
- 20.Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти //ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ Йўналишлари // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.

31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида энгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESIC CYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF

- TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Roziqovich X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 582-584.
50. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
51. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
52. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
53. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
55. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.
56. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1271-1279.
57. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – C. 53-55.
58. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.

59. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
60. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
61. Akmuradov M., Kazokov R., Parviyeva M. DEVELOPMENT OF SPEED ABILITIES IN YOUNG RAPIERS, DEPENDING ON INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 988-996.
62. Чернозуб А. А. и др. Изучение режима физических нагрузок на организм занимающихся атлетизмом лиц //Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоро-вьесберегающей деятельности образовательных учреждений: сборник. – 2014. – Т. 278.
63. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
64. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE STYLE OF ORGANIZING TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1166-1176.
65. Казоқов Р. Т., Балтаева И. Т. Б. А. Т. ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТҚАЗИШ УЧУН ВИРТУАЛ ЛАБАРАТОРИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
66. Kazoqov R. T. et al. Pedagogical tools, sports training, body recovery of short-distance runners //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1332-1341.
67. Jo'rayev N. B. et al. ALLERGY AND EXERCISE AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1322-1331.
68. Umarov D. X. et al. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1313-1321.
69. ADASHEVA M. U., KAZAKOV R. T. Internetda interaktiv xizmatlar.
70. Yuldasheva K. A. et al. EFFECTIVENESS OF USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT IN PREPARING FUTURE SPECIALISTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 147-156.
71. Xodjiyev R. M. et al. CLASSIFICATION AND INTERPRETATION OF WRESTLING TERMS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 157-165.
72. Djalilova S., Kazoqov R. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 130-140.
73. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.

74. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 312-322.
75. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 323-333.
76. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 253-263.
77. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
78. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
79. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
80. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
81. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
82. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE" BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
83. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
84. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
85. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
86. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
87. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
88. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.

- 89.Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
- 90.Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
- 91.Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.